

Note: This document contains the Catalan translation of the abstract of the article “Long non-coding RNAs involved in *Drosophila* development and regeneration” by Camilleri-Robles *et al.* NAR Genomics and Bioinformatics (2024), <https://doi.org/10.1093/nargab/lqae091>. Please use this citation when referring to this work.

Nota: Aquest document conté la traducció al català del resum de l'article “ARN llargs no codificants implicats en el desenvolupament i la regeneració de *Drosophila*”, de Camilleri-Robles *et al.* NAR Genomics and Bioinformatics (2024), <https://doi.org/10.1093/nargab/lqae091>. Si us plau, utilitzeu aquesta citació quan feu referència a aquest treball.

ARN llargs no codificants implicats en el desenvolupament i la regeneració de *Drosophila*

Carlos Camilleri-Robles¹, Raziell Amador^{1,2}, Marcel Tiebe³, Aurelio A. Teleman³, Florenci Serras¹, Roderic Guigó^{2,4} and Montserrat Corominas^{1,*}

1. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Facultat de Biologia and Institut de Biomedicina (IBUB), Universitat de Barcelona, Barcelona, Catalonia, Spain
2. Centre for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute for Science and Technology (BIST), Barcelona, Catalonia, Spain
3. German Cancer Research Center (DKFZ) Heidelberg, Division B140, 69120 Heidelberg, Germany
4. Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Catalonia, Spain

La correspondència en català sobre aquest article es pot adreçar a: Montserrat Corominas (mcorominas@ub.edu)

Resum

El descobriment d'ARN llargs no codificants (lncRNAs) i funcionals ha canviat el seu concepte inicial com a soroll transcripcional. S'han identificat lncRNAs que poden regular múltiples processos biològics, incloent-hi l'estructura de la cromatina, l'expressió gènica, l'empalmament, la degradació de l'ARNm i la traducció. No obstant això, els estudis funcionals dels lncRNAs es veuen dificultats per la manca habitual de fenotips en eliminar-los o inhibir-los. En aquest treball, hem utilitzat els discs imaginals de *Drosophila* com a sistema model per identificar lncRNAs implicats en el desenvolupament i la regeneració. Hem examinat un subgrup d'lncRNAs que s'expressen durant el desenvolupament dels discs d'ala, pota i ull. A més, hem analitzat dades transcriptòmiques de discs d'ala en regeneració per perfilar el patró d'expressió dels lncRNAs durant la reparació tissular. Ens hem centrat en l'lncRNA *CR40469*, que augmenta la seva expressió durant la regeneració. Hem generat mosques mutants per a *CR40469* i hem vist que es desenvolupen amb normalitat, però mostren una regeneració d'ala deteriorada després d'induir mort cel·lular. La capacitat de regeneració d'aquests mutants es pot restaurar amb l'expressió ectòpica de *CR40469*. A més, hem trobat que l'lncRNA *CR34335* té un alt grau de similitud de seqüència amb el *CR40469* i pot compensar parcialment la seva funció durant la regeneració en absència de *CR40469*. Les nostres troballes apunten a un paper potencial de l'lncRNA *CR40469* en trans durant la resposta al dany en el disc imaginal de l'ala.